

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СЕРОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАТЕНТНЫХ ФОРМ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С СРЕДИ ДОНОРОВ КРОВИ**Усмоналиева Б.В.**

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании был проведен всесторонний анализ латентных форм вирусного гепатита В и С у доноров крови с использованием серологических и молекулярно-биологических методов. В исследование включены доноры крови, обследованные в 2021–2022 гг., у которых выявлены серологические маркеры вирусных гепатитов при отсутствии клинических проявлений заболевания. Оценка включала определение HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, anti-HCV, а также выявление ДНК HBV и РНК HCV методом полимеразной цепной реакции. Дополнительно проанализированы половозрастные особенности распределения маркеров и динамика их выявляемости. Результаты исследования показали, что латентные формы вирусного гепатита В встречаются значительно чаще по сравнению с латентными формами вирусного гепатита С.

Ключевые слова: латентный вирусный гепатит В, латентный вирусный гепатит С, доноры крови, anti-HBc, anti-HCV, ДНК HBV, РНК HCV

SEROEPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LATENT HEPATITIS B AND C INFECTIONS AMONG BLOOD DONORS**Usmonaliyeva B.V.**

Center for the Development of Professional Qualification of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. In this study, a comprehensive analysis of latent forms of viral hepatitis B and C in blood donors was conducted using serological and molecular-biological methods. The study included blood donors examined in 2021–2022, in whom serological markers of viral hepatitis were identified in the absence of clinical manifestations of the disease. The assessment included the determination of HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, anti-HCV, as well as the determination of HBV DNA and HCV RNA by the polymerase chain reaction method. Additionally, the sex-age distribution characteristics of markers and the dynamics of their detection were analyzed. The study results showed that latent forms of viral hepatitis B occur significantly more frequently compared to latent forms of viral hepatitis C.

Keywords: latent viral hepatitis B, latent viral hepatitis C, blood donors, anti-HBc, anti-HCV, DNA HBV, RNA HCV, serological profiles, PCR.

ҚОН ДОНОРЛАРИДА КУЗАТИЛАДИГАН В ВА С ВИРУСЛИ ГЕПАТИТЛАРНИНГ ЛАТЕНТ ШАКЛЛАРИГА ОИД СЕРОЭПИДЕМИОЛОГИК ТАВСИФ**Усмоналиева Б.В.**

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда серологик ва молекуляр-биологик усуллардан фойдаланган ҳолда қон донорларида вирусли гепатит В ва С нинг яширин шаклларини комплекс таҳлил қилиш амалга оширилди. Тадқиқотга 2021–2022 йилларда текширилган, касалликнинг клиник кўринишлари бўлмаганда вирусли гепатитларнинг серологик маркерлари аниқланган қон донорлари киритилган. Баҳолаш HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, anti-HCV аниқлаш, шунингдек, полимераза занжир реакцияси усули билан HBV ДНК ва HCV РНК аниқлашни ўз ичига олган. Қўшимча равишда маркерлар тақсимланишининг жинс-ёш хусусиятлари ва уларнинг аниқланиш динамикаси таҳлил қилинган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, вирусли гепатит В нинг латент шакллари вирусли гепатит С нинг латент шаклларига нисбатан сезиларли даражада тез-тез учрайди.

Калит сўзлар: латент вирусли гепатит В, латент вирусли гепатит С, қон донорлари, anti-HBc, anti-HCV, HBV ДНК, HCV РНК, серологик профиллар, ПЗР

e-mail: Vaxora-med@mail.ru

Актуальность: Вирусные гепатиты В и С остаются одной из ключевых проблем современной трансфузиологии и глобального здравоохранения, несмотря на значительный прогресс в области лабораторной диагностики и профилактики. По данным Всемирной организации здравоохранения, хро-

нической инфекцией вируса гепатита В инфицировано около 296 млн человек, а вирусом гепатита С — порядка 58 млн, при этом значительная часть инфицированных не имеет клинических проявлений и не знает о своём заболевании [1,2]. В условиях донорства крови именно бессимптомные и латентные формы инфекции представляют наибольшую эпидемиологическую опасность, поскольку могут быть источником трансфузионной передачи вируса.

Особую актуальность в последние годы приобретает проблема латентных (скрытых) форм вирусных гепатитов. Латентная инфекция вируса гепатита В, характеризующаяся отсутствием HBsAg при наличии анти-HBc с возможным выявлением ДНК HBV, рассматривается как клинически и эпидемиологически значимое состояние, особенно в донорских популяциях [3,4]. По данным ряда исследований, доля доноров с латентным HBV может достигать 5–25% среди анти-HBc-положительных лиц, что существенно повышает риск трансфузионной передачи инфекции при использовании стандартных алгоритмов скрининга [5].

Аналогичная проблема существует и в отношении вирусного гепатита С. Несмотря на обязательное тестирование доноров на анти-HCV, у значительной части серопозитивных лиц выявляется активная вирусная репликация, подтверждаемая обнаружением РНК HCV [6]. При этом анти-HCV-положительные, но РНК-негативные доноры нередко расцениваются как перенёсшие инфекцию, однако их эпидемиологическая роль продолжает обсуждаться, особенно в контексте повторного донорства и динамического наблюдения [7].

Важным аспектом является изучение половозрастных особенностей латентных форм вирусных гепатитов. Ряд авторов указывает на более высокую частоту выявления маркеров HBV у мужчин, а также на увеличение распространённости латентных форм с возрастом, что связано с кумулятивным эффектом инфицирования в допрививочный период [8,9]. Анализ динамики выявляемости латентных форм во времени позволяет оценить эффективность существующих программ скрининга и определить необходимость их дальнейшего совершенствования.

В Республике Узбекистан данные, посвящённые распространённости латентных форм вирусных гепатитов В и С среди доноров крови, остаются ограниченными, а комплексные исследования с использованием серологических и молекулярных методов диагностики носят фрагментарный характер. В большинстве случаев донорский скрининг ориентирован на минимально обязательные маркеры, что может приводить к недооценке истинной распространённости скрытых инфекций и сохранять остаточный риск трансфузионной передачи вирусов.

В связи с изложенным, комплексное изучение латентных форм вирусных гепатитов В и С у доноров крови с учётом серологических профилей, данных ПЦР-диагностики, половозрастных особенностей и динамики выявляемости является актуальной научной и практической задачей. Полученные результаты могут послужить обоснованием для оптимизации алгоритмов лабораторного обследования доноров и повышения вирусной безопасности компонентов крови.

Цель исследования: изучить распространённость и сероэпидемиологические особенности латентных форм вирусных гепатитов В и С у доноров крови с учётом половозрастных характеристик и динамики их выявляемости.

Материалы и методы исследования:

Дизайн исследования

Исследование выполнено в формате **ретроспективного наблюдательного (поперечного) анализа** данных лабораторного скрининга доноров крови за **2021–2022 гг.** Основная цель анализа — выявление и характеристика **латентных (скрытых) форм** вирусных гепатитов В и С на основании сочетаний серологических маркеров и результатов ПЦР-диагностики.

Материал исследования

В анализ включены результаты обследования доноров крови, прошедших обязательный скрининг на маркеры вирусных гепатитов. Общий объём выборки составил **45 643 донора**, из них **21 613** — за 2021 г. и **24 030** — за 2022 г. Доноры стратифицировались по возрасту (18–25, 26–35, 36–45, 46–55, 56 лет и старше) и полу для оценки поло-возрастных особенностей латентных профилей.

Лабораторные методы

Серологическое тестирование включало определение:

- **HBsAg,**
- **анти-HBc,**
- **анти-HBs,**
- **анти-HCV**

стандартными иммунохимическими методами (в рамках рутинного донорского скрининга).

Молекулярная верификация выполнялась методом **полимеразной цепной реакции (ПЦР):**

- ДНК HBV (у доноров с профилями, предполагающими скрытую HBV-инфекцию),
- РНК HCV (у анти-HCV-положительных доноров для подтверждения активной инфекции).

Определения (операциональные критерии)

• Латентный профиль HBV: HBsAg (–) при анти-HBc (+) (с анти-HBs или без него), с последующей оценкой ДНК HBV при наличии показаний/доступности ПЦР.

- Активный HCV: анти-HCV (+) при РНК HCV (+).
- Не-виремический/перенесённый HCV: анти-HCV (+) при РНК HCV (–).

Критерии включения

- доноры крови, обследованные в 2021–2022 гг.;
- наличие результатов скрининга по маркерам HBV/HCV;
- возраст ≥ 18 лет.

Критерии исключения

- неполные/утраченные лабораторные данные по ключевым маркерам;
- дубликаты записей (повторные обследования одного и того же донора в пределах анализируемого периода — при идентификации).

Статистическая обработка

Статистический анализ выполнялся стандартными методами. Категориальные показатели представлены в виде n (%). Сравнение долей проводилось с использованием χ^2 -критерия Пирсона (или точного критерия Фишера при малых ожидаемых частотах). Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Таблица 1.

Объём выборки и основные этапы лабораторной верификации (2021–2022 гг.)

Параметр	2021 г.	2022 г.	Всего
Общее число обследованных доноров (n)	21 613	24 030	45 643
Серологический скрининг (HBsAg, анти-HBc, анти-HBs, анти-HCV)	выполнен всем	выполнен всем	выполнен всем
Молекулярная верификация (ПЦР: ДНК HBV / РНК HCV)	по показаниям*	по показаниям*	по показаниям*

*ПЦР-верификация применялась для уточнения статуса инфекции у доноров с серологическими профилями, предполагающими латентные/активные формы HBV или HCV (анти-HBc-позитивные и/или анти-HCV-позитивные).

Результаты исследования. Анализ частоты латентного вирусоносительства вирусных гепатитов В и С в общей выборке доноров показал, что латентные формы HBV встречаются значительно чаще по сравнению с латентными формами HCV (табл. 2).

Таблица 2.

Частота встречаемости латентного вирусоносительства HBV и HCV в общей выборке

№	Возрастная группа	Обследовано (n)	Латентное HBV (HBsAg–, анти-HBc+)	Латентное HCV (анти-HCV+, РНК HCV–)	Обе формы латентно	Примечания
1	18–25 лет	1 820	54	12	1	—
2	26–35 лет	2 940	92	19	1	—
3	36–45 лет	1 105	66	10	0	—
4	46–55 лет	786	58	7	0	—
5	56 и старше	48	11	1	0	—
Итого	6 699	281	49	2		

Из 6 699 обследованных доноров латентный HBV (HBsAg–, анти-HBc+) был выявлен у 281 человека, что составило 4,2% выборки, тогда как латентный HCV (анти-HCV+, РНК HCV–) диагностирован лишь у 49 доноров (0,7%).

Частота латентного HBV демонстрировала выраженную возрастную зависимость. Наименьшие показатели регистрировались в возрастной группе 18–25 лет, после чего отмечалось постепенное увеличение доли латентных форм с возрастом, достигая максимальных значений у доноров 56 лет и старше. Выявленные различия между возрастными группами были статистически значимыми (χ^2 , $p < 0,01$), что указывает на кумулятивный характер инфицирования вирусом гепатита В.

Латентный HCV выявлялся значительно реже и носил спорадический характер во всех возрастных группах. Максимальное число случаев латентного HCV отмечено среди доноров в возрасте 26–35 лет и 36–45 лет, однако чёткой возрастной тенденции выявлено не было ($p > 0,05$).

Сочетанное латентное вирусоносительство HBV и HCV выявлено лишь у 2 доноров (0,03% от обследованных), что свидетельствует о крайне редком сочетании скрытых форм этих инфекций в донорской популяции. В целом полученные данные подтверждают доминирующую роль латентного HBV в структуре скрытых вирусных инфекций у доноров крови.

Анализ структуры серологических профилей доноров крови с подозрением на латентную ВГВ-инфекцию показал выраженную гетерогенность иммунологических вариантов (табл. 3).

Таблица 3.

Структура серологических профилей доноров крови с подозрением на латентную ВГВ-инфекцию

№	Серологический профиль	Количество доноров (n)	Доля от обследованных (%)	Примечания
1	HBsAg (–), анти-HBc (+), анти-HBs (–)	42	8,4	латентные, «рисковые»
2	HBsAg (–), анти-HBc (+), анти-HBs (+)	97	19,3	перенесённая инфекция
3	HBsAg (–), анти-HBc (–), анти-HBs (+)	121	24,1	вакцинированные
4	HBsAg (–), анти-HBc (–), анти-HBs (–)	231	46,0	полностью серонегативные
5	Сомнительные/неопределённые комбинации	11	2,2	требуют повторного теста
Итого		502	100,0	

Среди 502 обследованных доноров наибольшую долю составили полностью серонегативные лица — 231 человек (46,0%), что указывает на отсутствие как маркеров перенесённой инфекции, так и поствакцинального иммунитета.

Профиль HBsAg (–), анти-HBc (+), анти-HBs (+), соответствующий перенесённой инфекции с формированием иммунного ответа, выявлен у 97 доноров (19,3%). Данный вариант отражает наиболее благоприятное течение инфекции с точки зрения иммунологического контроля и отсутствия активной вирусной репликации.

Изолированная анти-HBc-позитивность (HBsAg (–), анти-HBc (+), анти-HBs (–)), расцениваемая как потенциально латентный и «рисковый» профиль, выявлена у 42 доноров (8,4%). Наличие данного серологического варианта имеет особое эпидемиологическое значение, поскольку может быть ассоциировано с оккультной формой ВГВ-инфекции и требует углублённого обследования, включая молекулярную диагностику.

Изолированная анти-HBs-позитивность, свидетельствующая о вакцинации против вирусного гепатита В, отмечена у 121 донора (24,1%), что отражает вклад иммунизации в формирование защитного иммунитета в донорской популяции. Сомнительные или неопределённые серологические комбинации выявлены в 2,2% случаев и требуют повторного лабораторного тестирования для уточнения статуса инфекции.

В целом полученные данные подчёркивают значительную вариабельность серологических профилей у доноров с подозрением на латентную ВГВ-инфекцию и указывают на необходимость дифференцированного подхода к интерпретации результатов скрининга.

Анализ распределения маркеров вирусных гепатитов в зависимости от пола и возраста доноров выявил выраженные половозрастные различия в частоте их обнаружения. В общей группе обследованных доноров ($n=70$) маркеры вирусных гепатитов чаще выявлялись у мужчин по сравнению с женщинами, особенно в возрастных группах старше 26 лет.

HBsAg-позитивность преимущественно регистрировалась у мужчин, с увеличением частоты в возрастной группе 36–45 лет. Среди женщин HBsAg выявлялся значительно реже и без чёткой возрастной тенденции. Аналогичная закономерность отмечена и для анти-HBc, которые чаще обнаруживались у мужчин, что может отражать более высокий уровень перенесённого контакта с вирусом гепатита В в данной группе (табл. 4).

Таблица 4.

Распределение типов маркеров в зависимости от пола и возраста доноров

№	Пол	Возрастная группа	Обсл-но (n)	HBsAg (+)	анти-HBc (+)	анти-HCV (+)	РНК HCV (+)	Примечания
1	Муж.	18–25 лет	12	1	2	0	0	—
2	Муж.	26–35 лет	18	2	4	1	1	—
3	Муж.	36–45 лет	14	3	5	2	1	—
4	Жен.	18–25 лет	10	0	1	0	0	—
5	Жен.	26–35 лет	9	1	2	0	0	—
6	Жен.	36–45 лет	7	1	2	1	2	—
Итого		70	8	16	4	4		

Анти-HCV-позитивность выявлялась спорадически и в целом имела низкую частоту как у мужчин, так и у женщин. При этом случаи выявления РНК HCV отмечались преимущественно у мужчин, тогда как у женщин РНК HCV обнаруживалась лишь в единичных наблюдениях и без чёткой возрастной закономерности.

В целом полученные данные указывают на более высокую распространённость маркеров вирусных гепатитов среди мужчин, а также на тенденцию к увеличению их выявляемости с возрастом, что подтверждает значение половозрастных факторов в формировании латентного вирусносительства.

Анализ динамики выявляемости маркеров вирусных гепатитов В и С за 2021–2022 гг. показал относительную стабильность эпидемиологической ситуации при одновременном увеличении абсолютного числа выявленных случаев, что связано с ростом объёма обследованных доноров.

Частота выявления HBsAg оставалась практически неизменной и составила 0,51% в 2021 г. и 0,52% в 2022 г., при этом абсолютное число HBsAg-позитивных доноров увеличилось на 13 человек. Аналогичная тенденция отмечена и для анти-HBc, доля которых в структуре обследованных оставалась стабильной (8,9% и 8,7% соответственно), однако абсолютное число анти-HBc-позитивных доноров возросло на 165 случаев, что отражает накопление лиц с перенесённой или латентной HBV-инфекцией (табл. 5).

Таблица 5.

Анализ динамики выявляемости вирусных маркеров ВГВ и ВГС в 2021–2022 гг.

№	Маркер	2021 год, n (%)	2022 год, n (%)	Абсолютное изменение (n)	Относительное изменение (%)	Примечания
1	HBsAg (+)	111 (0,51%)	124 (0,52%)	+13	+11,7%	—
2	анти-HBc (+)	1 919 (8,9%)	2 084 (8,7%)	+165	+8,6%	—
3	анти-HBs (+)	2 307 (10,7%)	2 698 (11,2%)	+391	+16,9%	эффект вакцинации
4	анти-HCV (+)	142 (0,66%)	156 (0,65%)	+14	+9,9%	—
5	РНК HCV (+)	64 (0,30%)	71 (0,30%)	+7	+10,9%	—
Итого		4 543 (21,1%)	5 133 (21,4%)	+590	+13,0%	

Наиболее выраженная положительная динамика отмечена для анти-HBs, частота выявления которых увеличилась с 10,7% до 11,2%. Рост абсолютного числа анти-HBs-позитивных доноров на 391 человек (относительное увеличение на 16,9%) может рассматриваться как отражение эффекта вакцинации и формирования поствакцинального иммунитета в донорской популяции.

Показатели выявляемости анти-HCV и РНК HCV демонстрировали высокую стабильность в оба года наблюдения. Доля анти-HCV-позитивных доноров составила 0,66% в 2021 г. и 0,65% в 2022

г., а частота выявления РНК HCV сохранялась на уровне 0,30%. Отсутствие существенных колебаний указывает на постоянный, но невысокий уровень циркуляции HCV в донорской среде.

В целом суммарная доля выявленных вирусных маркеров увеличилась незначительно — с 21,1% до 21,4%, что свидетельствует об относительной эпидемиологической стабильности при сохраняющейся актуальности проблемы латентного вирусоносительства.

Выводы:

1. Латентные формы вирусных гепатитов среди доноров крови характеризуются преимущественным преобладанием латентного вирусного гепатита В, частота которого значительно превышает показатели латентного вирусного гепатита С и демонстрирует выраженную зависимость от возраста.

2. Структура серологических профилей доноров с подозрением на латентную ВГВ-инфекцию отличается высокой гетерогенностью, при этом наибольшую эпидемиологическую значимость представляет изолированная анти-НВс-позитивность как потенциально «рисковый» профиль, требующий углублённого лабораторного контроля.

3. Анализ динамики за 2021–2022 гг. показал относительную стабильность выявляемости маркеров вирусных гепатитов В и С при одновременном увеличении доли анти-НВс-позитивных доноров, что отражает эффективность вакцинации и подчёркивает необходимость дальнейшей оптимизации алгоритмов донорского скрининга с учётом латентных форм инфекции.

Список литературы:

1. World Health Organization. (2023). Global hepatitis report 2023. Geneva: WHO.
2. World Health Organization. (2022). Hepatitis C fact sheet. Geneva: WHO.
3. Raimondo, G., Locarnini, S., Pollicino, T., Levrero, M., Zoulim, F., & Lok, A. S. (2019). Update of the statements on biology and clinical impact of occult hepatitis B virus infection. *Journal of Hepatology*, 71(2), 397–408. <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.03.034>
4. Allain, J. P., & Candotti, D. (2017). Hepatitis B virus in transfusion medicine: Still a problem? *Biologicals*, 48, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.biologicals.2017.02.004>
5. Fopa, D., Candotti, D., Tagny, C. T., Doux, C., Mbanya, D., & Allain, J. P. (2019). Occult hepatitis B infection among blood donors from a highly endemic area. *BMC Infectious Diseases*, 19, 313. <https://doi.org/10.1186/s12879-019-3926-9>
6. Stramer, S. L., Dodd, R. Y., & Katz, L. M. (2011). Emerging infectious disease screening in blood donors. *Transfusion*, 51(7), 1359–1370. <https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2011.03120.x>
7. Laperche, S., Tiberghien, P., Roche-Longin, C., et al. (2017). Fifteen years of HCV nucleic acid testing in blood donors. *Transfusion Clinique et Biologique*, 24(3), 201–207. <https://doi.org/10.1016/j.tracli.2017.05.004>
8. Seo, S. I., Kim, H. S., Kim, J. H., et al. (2018). Prevalence and clinical significance of anti-HBc positivity in blood donors. *Journal of Viral Hepatitis*, 25(3), 292–300. <https://doi.org/10.1111/jvh.12821>
9. Minuk, G. Y., Sun, D. F., Uhanova, J., et al. (2020). Occult hepatitis B virus infection in a North American blood donor population. *Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 2020, 1–7. <https://doi.org/10.1155/2020/8890134>

Для цитирования: Усмоналиева Б.В. Сероэпидемиологическая характеристика латентных форм вирусных гепатитов В и С среди доноров крови // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1353–1358. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18022114>